

N.OLEINIKOV'S POETRY IN THE EVALUATION OF LITERARY CRITICISM

Alimova Mamurakhon Vokhidjon kizi

Trainee teacher

The department of Methodology Russian and Literature

Kokand State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849606>

Abstract. This article examines the work of N. Oleynikov, which was severely criticized by official censorship in the 30s of the XX century. Critics noted his alleged lack of problematic issues, isolation from current reality. This, as well as the subsequent repression, removed the poet's name from the official literature for several decades.

Keywords: literary criticism, creative heritage, repression, researchers, poetry.

ПОЭЗИЯ Н.ОЛЕЙНИКОВА В ОЦЕНКЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

Алимова Маъмурахон Вохиджон кизи

преподаватель кафедры методики русского языка и литературы

Кокандского государственного педагогического института

Аннотация. В этой статье рассматривается творчество Н. Олейникова, которое 30-е гг. XX в. подвергалось жесткой критике со стороны официальной цензуры. Критиками отмечалось якобы отсутствие у него проблематики, оторванность от текущей действительности. Это, а также последовавшая за тем репрессия на несколько десятилетий вычеркнули имя поэта из официальной литературы.

Ключевые слова: литературная критика, творческое наследие, репрессия, исследователи, поэзия.

Николай Макарович Олейников (1898 – 1937) – поэт, прозаик, редактор (в этой должности он проработал с 1920 по 1925 гг. в ростовских и донецких газетах «Красный казак», «Всероссийская кочегарка», «Молот» (а также организованном им в соавторстве с Е. Шварцем и М. Слонимским приложении к газете «Всероссийская кочегарка» - журнале «Забой»); с 1925 по 1937 гг. - в ленинградских и московских изданиях: газете «Ленинградская правда», журналах «Новый Робинзон», «Еж», «Чиж», «Сверчок»), литературный критик, сценарист. В качестве последнего им совместно с Е. Шварцем были созданы сценарии фильмов «Разбудите Леночку» (1934), «Леночка и виноград» (1936), «На отдыхе» (1936).

Важнейшей проблемой в изучении творческого наследия Н. Олейникова остается вопрос об отношении поэта к литературной группе ОБЭРИУ. Известно, что он не был принят в объединение реального искусства, оставаясь при этом ближайшим другом обэриутов Д. И. Хармса, А. И. Введенского, Н. А. Заболоцкого.

Анализу лирики Олейникова в контексте ОБЭРИУ посвящены исследования А. Герасимовой, И. Васильева, Т. Казариной, Е. Воскобоевой, А. Кобринского, Т. Эпштейна.

Беря во внимание биографический фон (дружеское общение Н. Олейникова и обэриутов, их совместная редакторская работа в журналах «Еж» и «Чиж»), исследователи акцентируют внимание на комическом как объединяющем начале обэриутской поэтики, движении «от разрушения (тотальной иронии) к созиданию» (А. Герасимова, Т. Эпштейн).

Выявлению преемственных связей поэзии обэриутов с традицией классической и модернистской литературы посвящено исследование А. Кобринского «Поэтика ОБЭРИУ в контексте русского литературного авангарда». Подчеркивая неразрывную связь ОБЭРИУ с историко-литературным контекстом, ученый встраивает обэриутов в один ряд русского поэтического авангарда вместе с символизмом, акмеизмом и футуризмом. Особое внимание им уделяется абсурдирующим элементам поэзии Д. Хармса, А. Введенского и Н. Олейникова, полученным через трансформацию пародирующих элементов символистов: «пародирующий или сатирический материал, взятый обэриутами в символистских текстах, переформатируется ими при выведении за скобки авторской интенции. Знаковый характер пародируемого явления (видимая бессмыслица текстов, бытовая абсурдность поведения персонажа и т.п.) наполняется новым эстетическим содержанием, которое словно бы «реабilitирует» пародируемый материал». Можно утверждать, что появление спустя десятилетия вышеназванных научных работ, наряду с материалами по биографии поэта, способствовало опровержению ключевого тезиса А. Тарасенкова об отсутствии связи поэзии Н. Олейникова с современностью.

References:

1. Epstein T. The Dark and Stingy Muse of Nikolai Oleinikov.
2. Александров А.А. Стихотворный портрет Николая Олейникова // Русская литература. 1970. № 3. С. 156-157.
3. Асеев Н.Н. Сегодняшний день советской поэзии // Красная новь. 1932. Кн. 2.
4. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. – 541 с.
5. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 13 т. М.: Изд-во Акад. наук, 1955.
6. Берковский Н.Я. О русской литературе. Л.: Худож. лит., 1985. – 383 с.
7. Гинзбург Л.Я. Записи 20-30-х годов: Из неопубликованного/Вступ. ст. и публ. А.Кушнера, примеч. А. Чудакова// Новый мир. 1992. № 6. С. 144-186.
8. Гинзбург Л.Я. Николай Олейников // Пучина страстей. Л., 1991. С. 5-25.
9. Гинзбург Л.Я. Николай Олейников и хлебниковская традиция // Мир Велимира Хлебникова: Статьи и исследования. 1911-1998. М., 2000. С. 428-447.
10. Лекманов О.А., Свердлов М.И. Жизнь и стихи Николая Олейникова // Н. Олейников. Число неизреченного. – М.: ОГИ, 2016. С. 11 – 214.
11. Лунин С. Дело Николая Олейникова // Аврора. 1991. № 7. С. 140-144.
12. Олейников А.Н. В защиту чистоты чувств // Аврора. 1998. № 10. С.68-71.
13. Олейников А.Н. Поэт и его время. // Пучина страстей. Л., 1991. С. 26 – 50.
14. Полякова С.В. Олейников и об Олейникове: Из истории авангардистской литературы // Полякова С.В. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб., 1997. С. 7-61.
15. Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб.: Сов. писатель: Санкт-Петербург. отд-ние., 1994. – 637 с.